

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Даминов Феруз Асадуллаевич

*Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факултети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.*

Миржурев Элбек Миршавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
УзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и протекции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимовна Малика Худайбергандовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджурев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ANESTHESIOLOGY, RESUSCITATION, INTENSIVE CARE

1. **Matlubov Mansur Muratovich, Muminov Abdukhalim Abduvakilovich**
ASSESSMENT OF THE DEGREE OF PRESERVATION OF CORONARY RESERVES IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS.....11
2. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich, Kasparova Gayane Arturovna**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONDITION OF WOMEN DURING CESAREAN SECTION UNDER SPINAL ANESTHESIA AND MEDICAL SEDATION.....16
3. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich**
SEDATION AND PSYCHO-EMOTIONAL STATUS OF WOMEN IN REGIONAL ANESTHESIA FOR CAESAREAN SECTION. CURRENT STATE OF THE PROBLEM.....24
4. **Sharipov Isroil Latipovich**
HEMODYNAMIC GRADATIONS DURING COMBINED USAGE OF EXTRACORPORAL DETOXIFICATION METHODS IN CHILDREN WITH RENAL FAILURE.....31
5. **Pardaev Shukur Kuylievich, Sharipov Isroil Latipovich**
APPLICATION OF CENTRAL NEURAXIAL ANESTHESIA IN THE SURGICAL TREATMENT OF LUMBAR-SACRAL DISC HERNIATIONS.....38
6. **Yusupov Jasur Tolibovich, Matlubov Mansur Muratovich**
ENHANCING INTENSIVE CARE FOR PATIENTS FOLLOWING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING (LITERATURE REVIEW).....44

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

7. **Ahmedova Aziza Tayirovna, Rasulova Feruza Golibovna**
ASSESSMENT OF PERINATAL COMPLICATIONS RISK USING REMOTE CARDIOTOCOGRAPHY MONITORING.....52
8. **Agababyan Larisa Rubenovna, Usmankulova Habiba Mizrobjonovna**
NEW TREATMENT OPPORTUNITIES FOR POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....59
9. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ANEMIA IN HEAVY MENSTRUAL BLEEDING.....66
10. **Zakirova Nodira Islomovna, Yuldasheva Farangiz Ismatilloevna**
CORRECTION AND TACTICS OF PREGNANCY ADMINISTRATION IN CASE OF VIOLATIONS OF THE VAGINAL ECOSYSTEM.....76

INFECTIOUS DISEASES

11. **Orzikulov Azam Orzikulovich, Haydarov Akbar Haydarovich**
ANTIVIRAL THERAPY IN VIRAL HEPATITIS “C” DISEASE EFFICIENCY (A CASE FROM PRACTICE).....80
12. **Oslanov Absamat Abdurakhimovich, Soibnazarov Orzukul Ernazarovich**
COMPARATIVE STUDY OF THE CONTRIBUTION OF THE VIRAL LOAD TO THE DEVELOPMENT OF LIVER FIBROSIS IN CHRONIC HEPATITIS «B» (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....86
13. **Kadirov Zhonibek Fayzullayevich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdiyevich**
MOLECULAR MECHANISMS OF IMMUNOLOGICAL ACTIVATION IN HIV INFECTION.....92

ENDOCRINOLOGY

14. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich**
EFFICACY OF FOLK REMEDIES IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AT RISK OF STROKE.....106
15. **Egamova Malika Tursunovna, Ergashev Asadullo Ubaydullo o'g'li**
THE IMPORTANCE OF BLOOD RHEOLOGY IN DIABETES IN THE ORIGIN OF ISCHEMIC STROKE AND THE EFFECT OF HIRUDOTHERAPY ON BLOOD RHEOLOGY.....111
16. **Fozilova Umida Kamalovna, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF GLYCEMIC CONTROL IN PREVENTING DENTAL COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES(REVIEW ARTICLE).....116
17. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Yakubov Abdusalol Vahobovich, Pulatova Durдона Baxadirovna**
THE EFFECT OF GLP-1 RECEPTOR AGONISM ON DIVERSE ASPECTS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AND OBESITY.....122

MORPHOLOGY

18. **Boboev Askar Ibodullaevich, Oripov Firdavs Suratovich, Boboev Ibodullo Boboevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS IN LABORATORY ANIMALS.....128
19. **M.A. Abdullayeva, O.O. Zaripova.**
DETERMINATION OF THE ACCUMULATION LEVEL OF ARTIFICIAL FOOD COLORANTS E 171 AND E 173 IN THE BRAIN.....135
20. **Mamataliyev Abdumalik Rasulovich**
ANATOMICAL AND TOPOGRAPHICAL STRUCTURE OF THE EXTRAHEPATIC BILE DUCT IN EXPERIMENTAL ANIMALS.....140
21. **Ismailov Jasur Mardonovich**
ABOUT BRONCHIECTASIS AS A TYPE OF CHRONIC NONSPECIFIC LUNG DISEASE.....144
22. **Ismailov Jasur Mardonovich, Norjigitov Azamat Musokulovich**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC INDICATORS OF BRONCHI AND LUNG TISSUES IN CHILDREN WITH BRONCHIECTASIS.....150
23. **Juraev Kamoliddin Danabaevich, Islamov Shavkat Erjigitovich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE THYMUS IN NEWBORNS IN THE LATE NEONATAL PERIOD.....158
24. **Rakhimova Gulnoz Shamsievna, Teshayev Shuxrat Jumayevich.**
ASSESSMENT OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE TESTES ON THE FIRST DAY AFTER ACUTE TRAUMATIC BRAIN INJURY.....168

NEUROLOGY AND NEUROSURGERY

25. **Ruzmetova Saodat Umarjonovna**
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF EARLY POSTNATAL HEALTH IN CHILDREN WHO HAVE SUFFERED PERINATAL CNS DAMAGE.....173
26. **Khakimova Sakhiba Ziyadullaevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Abruev Khudoerkhon Oybekovich**
CLINICAL FEATURES OF PARKINSON'S DISEASE IN THYROID HOMEOSTASIS DISRUPTION.....178

27. **Adambaev Zufar Ibragimovich, Kilichev Ibodullo Abdullayevich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Khudoyberganov Nurmamat Yusupovich, Pazilova Aida Sultanovna**
CORRECTION OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA IN OUTPATIENT SETTINGS.....185
28. **Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Nurboeva Iroda Samariddin Qizi**
PARKINSON'S DISEASE.....192
29. **Khamdamova Bakhora Komiljonovna, Kodirov Umid Arzikulovich, Muhammadiyeva Dilafruz Po'lot qizi**
INNOVATIVE METHODS OF THERAPY FOR NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....202
30. **Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna**
DANCE MOVEMENT REHABILITATION TO REDUCE COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH EARLY-ONSET PARKINSON'S DISEASE.....209
31. **Kodirov Umid Arzikulovich, Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Zoxidjonova Shahnoza Zoxidjonovna**
FEATURES OF PSYCHOPATHOLOGICAL AND AUTONOMIC DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC PAIN SYNDROME WITH RADICULOPATHIES.....216
32. **Ergasheva Munisa Yakubovna.**
IMPROVING MEASURES FOR REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES DUE TO NERVOUS SYSTEM DISEASES.....222
33. **Raimova Malika Mukhamedjanovna, Yodgarova Umida Gaybulloyevna**
IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS BY STUDYING THE RELATIONSHIP BETWEEN RESTLESS LEGS SYNDROME AND HYPOTHYROIDISM.....229

UROLOGY

34. **Allazov Iskandar Salax Ugli, Allazov Salax Allazovich, Ablyatifov Aziz Baxtiyarovich**
OUTPATIENT UROLOGICAL-POLICLINICAL CARE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....235
35. **Allazov Salakh Allazovich, Allazov Iskandar Salakh Ogli, Ergashev Arslonbek Shuxratjon Ogli**
MEDICAL-SOCIAL AND ORGANIZATIONAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF UROLOGICAL DISEASES. LITERATURE REVIEW.....242
36. **Allazov Salakh Allazovich, Batirov Bekhzod Amindjanovich.**
DISTRIBUTION OF UROLOGICAL DISEASES AND METHODS FOR THEIR DETECTION PHARMACOLOGY AND TRADITIONAL MEDICINE.....247
37. **Mirrakhimova Maktuba Habibullaevna, Nishanbaeva Nilufar Yunusjanovna**
FILAGGRIN DEFECT IN ATOPIC DERMATITIS AND MODERN METHODS OF CORRECTION.....256
38. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich.**
HIRUDOTHERAPY, THE EFFECT OF VARIOUS TREATMENT METHODS.....262

PEDIATRICS AND PEDIATRIC SURGERY

39. **Abdullaev Zafar Bobirovich, Agzamkhodjaev Saidanvar Talatovich**
ANTENATAL DIAGNOSTICS OF BLADDER EXTROPHY: CONTEMPORARY POSSIBILITIES AND PROSPECTS.....267
40. **Rakhimova Durdona Zhurakulovna**
HYGIENIC ASSESSMENT OF ACTUAL NUTRITION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN.....274

41. **Ganiev Abdurashid Ganievich, Sanakulov Abdulatif Burkhanovich**
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ATOPIC DERMATITIS ON THE QUALITY OF LIFE OF THE FAMILY OF A SICK CHILD.....284
42. **Naimushina Elena Serafimovna, Kilina Alla Vladimirovna, Chervinskih Tatyana Anatolyevna**
GENDER-SPECIFIC CLINICAL MANIFESTATIONS OF OBESITY IN ADOLESCENTS.....293
43. **Nuritdinova Gavhar Taipovna, Inakova Barno Bahodirovna, Abduvahobova Gulmira, Arzibekova Umida Abdukodirovna.**
DELAYED NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT IN NEWBORNS WITH MODERATE AND SEVERE ASPHYXIA.....299
44. **Ollabergenov Odilbek, Baratov Feruz**
MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN ACUTE PLEURAL EMPYEMA IN CHILDREN.....305

ONCOLOGY

45. **Ulmasov Firdavs Gayratovich, Esankulova Bustonoy Sobirovna.**
THE ROLE OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) IN OVARIAN CANCER WITH PERITONEAL CARCINOMATOSIS IN STAGES III AND IV.....311
46. **Kahharov Alisher, Khodjayeva Nozima**
THE IMPACT OF FERTILITY PRESERVATION PROGRAMS ON THE QUALITY OF LIFE OF WOMEN WITH ONCOLOGICAL DISEASES.....318
47. **Zaripova Parvina Ilkhomovna, Yorov Lutfillo Shukurulloevich, Kutlumurotov Otabek Bekjanovich, Juraev Mirjalol Dehkonovich**
ABOUT THE PROBLEM OF BREAST CANCER RECURRENCE CAUSES.....323

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

48. **Rizaev Jasur Alimjanovich, Gaibullaev Elbek Azizbekovich, Akramova Nozima Akramovna, Pustovetova Maria Genadievna**
ANALYSIS OF CYTOKINE PROFILE IN GINGIVAL CREVICULAR FLUID OF PATIENTS WITH AGGRESSIVE PERIODONTITIS: PATHOGENETIC AND DIAGNOSTIC ASPECTS.....333
49. **Daminova Nargiza Ravshanovna, Makhkamova Oqila Abdushukurovna, Sadikova Dilfuza Ravshanbekovna, Inogamov Sherzod Muhamatisakovich**
EVALUATION OF THE IMMUNOLOGICAL AND RESPIRATORY STATUS OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA WITH COMORBID PATHOLOGY OF THE ORAL CAVITY.....338
50. **Axmedov Xurshid Kamalovich**
ASSESSMENT OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN PERIODONTAL TISSUES DURING PROSTHETICS WITH METAL-CERAMIC AND ZIRCONIUM DENTURES.....344
51. **Olimova Dildora Vohid qizi**
DENTAL DISEASES IN PATIENTS WITH END-STAGE CHRONIC KIDNEY DISEASE (A STUDY OF PATIENTS RECEIVING AND NOT RECEIVING HEMODIALYSIS).352
52. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Mardonova Dildora Kasimovna**
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS FOR HYPERTROPHIC GINGIVITIS IN PATIENTS WITH EPILEPSY.....358

53. **Khotamova Madina Anvarovna, Odiljonova Mukhimaoy Savlatovna**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PREVENTION AND TREATMENT OF PERIODONTITIS AND THE ORGANIZATION OF DENTAL MEASURES FOR WORKERS OF METAL PROCESSING ENTERPRISES.....366
54. **Umarova Makhfuza Usmanovna**
THE IMPACT OF CHRONIC USE OF NICOTINE-CONTAINING PRODUCTS ON THE PROGRESSION OF INFLAMMATORY-DYSTROPHIC DISEASES OF THE ORAL CAVITY: CLINICAL AND BIOCHEMICAL ANALYSIS.....370
55. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Allazarov Kuvondik Azadovich**
IMPROVING THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS.....377
56. **Allazarov Kuvondik Azadovich, Zoyirov Tulkin Elnazarovich.**
USE AND EFFECTIVENESS OF OZONE IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS385
57. **Mardonova Dildora Kasimovna, Zoyirov Tulkin Elnazarovich**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR EXAMINING PERIODONT TISSUE DISEASES IN PATIENTS WITH EPILEPSY393
58. **Akhmedov Ilhom Ibrohimovich, Kamalova Feruza Raxmatullaeva.**
CHANGES IN MICROFLORA NON-SPECIFIC FACTORS PROTECTION OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF MAXILLOFACIAL.....401
59. **Yuldashev Forrukh Farkhod Ugli, Kuryazov Akbar Kuranboevich, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES AND APPROACHES TO THE PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL DISEASES IN DEAF-MUTE CHILDREN (REVIEW ARTICLE).....406
60. **Navruzova Ugilxon Orzijon Qizi, Xabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF IMMUNE STATUS IN THE PATHOGENESIS OF RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS.....414
61. **Tojiyev Feruz Ibodulla ugli, Beysenbayev Nurbek Kunanbay ugli, Ismoilkhojaeva Komila G'ani qizi.**
RECONSTRUCTION OF MANDIBULAR DEFECTS IN CHILDREN WITH INDIVIDUALLY MANUFACTURED TITANIUM IMPLANTS AFTER REMOVAL OF BENIGN TUMORS.....419

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

62. **Giyasov Zaynitdin Asamutdinovich, Gulyamov Dilshod Erkinovich**
FORENSIC ASSESSMENT OF INJURIES TO MAJOR JOINTS IN ROAD TRAFFIC ACCIDENTS.....425

THERAPY AND INTERNAL MEDICINE

63. **Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna, Esankulov Mukhammad Olimovich**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....431

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

64. **Abrolov Hakimjon Kobiljonovich, Xolmurotov Akmal Abdumalikovich, Irisov Ortikali Tulaevich, Berdiev Kobiljon Bahromovich, Rakhimberganov Khusanboy Davlatnazarovich**
NEW TECHNOLOGIES IN DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF ASCENDING AORTIC ANEURYSM.....437

65. **Ashirov Mavlon Umirzakovitch.**
BIOMECHANICAL INSIGHTS INTO MDICO FOR FLATFOOT CORRECTION.....445
66. **Khodjanov Iskandar Yunusovich, Ubaydullaev Sherozbek Farkhodovich**
IMPROVING THE METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF VALGOUS DEFORMATION OF THE ELBOW JOINT.....459
67. **Mamasoliev Bakhodir Mamausupovich**
FEATURES OF THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS PREVENTION DURING SURGICAL TREATMENT OF KNEE JOINT DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LOWER LIMB VENOUS DISEASE.....468
68. **Melibayev Salimjon Tashtanovich, Karshiboyev Abduvakhob Jamboevich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jurayev Ilhom G'ulomovich**
VERTEBRAL COMPRESSION FRACTURES: CAUSES, DIAGNOSIS, AND MODERN TREATMENT STRATEGIES.....475
69. **Karshiboyev Abduvakhob Jamboevich, Melibayev Salimjon Tashtanovich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jalilov Khusan Mukhitdinovich.**
HIP FRACTURE, DIAGNOSIS, SURGICAL TREATMENT, REHABILITATION, THROMBOEMBOLIC PROPHYLAXIS, BISPHTHONATES, FALL PREVENTION.....489
70. **Kholkhudjayev Farrukh Ikramovich**
RESULTS OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TREATMENT OF ROTATOR CUFF INJURIES OF THE SHOULDER JOINT.....502
71. **Tilyakov Xasan Azizovich, Temurov Alisher Akmaljon O'g'li, Xursanov Muxriddin Xusniddin O'g'li, Yusupov Sohijon Saitxon O'g'li, Tolmasov Mirjalol Mirzohid O'g'li.**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....508

RADIATION IMAGING

72. **Ikramova Zulfiya Tulkinovna, Rozikhodjaeva Gulnora Ahmedovna, Soipova Guzal Gulomidinovna**
ASSESSMENT OF TOTAL CEREBRAL BLOOD FLOW IN PATIENTS WITH CAROTIC ATHEROSCLEROSIS.....515

SURGERY

73. **Akhmedov Adkham Ibadullaevich, Fayazov Abdulaziz Djalilovich**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....523
74. **Sayinaev Farrukh Karamatovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich**
LAPAROSCOPIC AND OPEN HERNIOPLASTY FOR VENTRAL HERNIAS: SURGICAL OUTCOMES AND COMPLICATIONS ASSESSMENT.....532
75. **Daminov Feruz Asatullaevich, Shomurodov Khabibullo Abdumalik Ugli, Rakhmonov Kosim Erdanovich.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TACTICS IN ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS: THE ROLE OF LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY AND RISK FACTOR ANALYSIS.....539
76. **Khayitov Laziz Milionerovich, Khakimov Erkin Abdikhalilovich, Zuvaytov Shoxrux G'ayrat o'g'li, Abrorov Shahbozjon Nematzoda**
THE ROLE ENDOBRONCHIAL COMPLEX THERAPY AT PATIENTS WITH THE INHALATION TRAUMA.....544

OPHTHALMOLOGY

77. **Fayzieva Dilorom Buritoshevna, Akhmedova Dilafruz Baxadirovna, Mirzaev Dilshodbek Akhmedovich.**
VISUAL DISORDERS AND THEIR IMPACT ON PERIPHERAL VISION AND EYE MOVEMENT COORDINATION.....549

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК: 613.2-053.4-053.5

Rakhimova Durдона Zhurakulovna
Samarkand State Medical University

HYGIENIC ASSESSMENT OF ACTUAL NUTRITION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN.

For citation: Rakhimova Durдона Zhurakulovna Hygienic assessment of actual nutrition of primary school children. // Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 1, pp.274-283

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15008296>

ANNOTATION

Objective: Comprehensive hygienic assessment of the actual nutrition of school-age children, assessment of products prohibited in the school menu and their impact on the children's body.

Methods: The study involved 800 primary school children in the city of Samarkand and the Nurabad district of the Samarkand region. Depending on the objectives set, a range of hygienic, epidemiological, sociological, and statistical methods were used in conducting scientific research.

Results: A study of actual food consumption showed a steady increase in schoolchildren's consumption of fast food and other products not recommended for children. When studying the nutritional value of food products for children of primary school age, it was noted that during the study period, protein consumption in both boys and girls decreased by 67.3% in the winter-spring period and by 69.0% in the summer-autumn period, while carbohydrate consumption increased by 144.6% in the winter-spring period and by 141.1% in the summer-autumn period, and fat consumption increased by 61.5% and 67.3%, respectively.

Conclusion. An analysis of the actual nutrition of primary school children showed not only a low quantitative level, but also a discrepancy between the quality of food products and hygienic standards in almost all respects.

Key words: school children, actual nutrition, fast food, chemical additives.

Рахимова Дурдона Журакуловна
Самаркандский Государственный медицинский университет

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.

АННОТАЦИЯ

Цель: Комплексная гигиеническая оценка фактического питания детей школьного возраста, оценка продуктов запрещенных в школьных столовых и их влияния на организм детей.

Методы: В исследовании приняли участие 800 детей младшего школьного возраста в города Самарканда и Нурабадского района Самаркандской области. В зависимости от поставленных

задач при проведении научных исследований применены комплекс гигиенических, эпидемиологических, социологических, статистических методов.

Полученные результаты: Исследование реального потребления продуктов питания показало устойчивый рост потребления школьниками фаст-фута и других продуктов, не рекомендованных для детей. При изучении пищевой ценности продуктов питания для детей младшего школьного возраста было отмечено, что за исследуемый период потребление белков как у мальчиков, так и у девочек снизилось на 67,3% в зимне-весенний период и на 69,0% в летне-осенний период, тогда как потребление углеводов возросло на 144,6% в зимне-весенний период и на 141,1% в летне-осенний период, а потребление жиров возросло соответственно на 61,5% и 67,3%.

Выводы. Анализ фактического питания детей младшего школьного возраста показал не только низкий уровень количественно, но и несоответствие качества пищевых продуктов гигиеническим нормативам практически по всем показателям.

Ключевые слова: дети школьного возраста, фактическое питание, фаст-фуд, химические пищевые добавки.

Raximova Durдона Juraqulovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O‘QUVCHILARINING HAQIQIY OVQATLANISHINI GIGIYENIK BAHOLASH.

ANNOTATSIYA

Maqsad: maktab yoshidagi bolalarning haqiqiy ovqatlanishini har tomonlama gigiyenik baholash, maktab oshxonalarida ta’qiqlangan mahsulotlar va ularning bolalar organizmiga ta’sirini baholash.

Materiallar va usullar: Tadqiqotda Samarqand shahridagi hamda Samarqand viloyati Nurobod tumanidagi 800 nafar kichik maktab yoshidagi bolalar olindi. Ilmiy tadqiqotni olib borishda qo’yilgan vazifalarga qarab gigiyenik, epidemiologik, sotsiologik, statistik, metodlar majmuasidan foydalanildi.

Natijalar: Maktab o‘quvchilarining haqiqiy ovqatlanishni o‘rganish, bolalar uchun tavsiya etilmaydigan tez tayyorlanuvchi oziq-ovqat mahsulotlari iste’mol qilishning barqaror o‘shini ko‘rsatdi. Kichik maktab yoshidagi bolalar oziq-ovqat mahsulotlarining ozuqaviy qiymati o‘rganilganda tadqiqot davri mobaynida o‘g‘il bolalarda ham qizlarda ham qish-bahor mavsumida oqsillar iste’moli 67,3% va yoz-kuz mavsumida 69,0% kamayganligi, uglevodlar iste’moli esa qish-bahor mavsumida 144,6% va yoz-kuz mavsumida 141,1% ga, yog‘lar iste’moli esa 61,5% va 67,3% ko‘payganligi kuzatildi

Xulosa. Boshlang‘ich maktab yoshidagi bolalarning haqiqiy ovqatlanishini tahlil qilish nafaqat miqdoriy va sifat jihatidan pastligi, balki oziq ovqat mahsulotlari sifatining gigiyenik me’yorlarga deyarli barcha jihatdan nomuvofiqligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: maktab yoshidagi bolalar, haqiqiy ovqatlanish, tez tayyorlanuvchi ovqatlar, kimyoviy ovqat qo‘shimchalari.

Kirish: Maktab dasturlarini o‘zlashtirish bolalardan yuqori aqliy faollikni talab qiladi. Maktab o‘quvchilari uchun to‘laqonli ovqatlanish ratsionini yaratishda bola organizmining o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda chuqur yondashish kerak bo‘ladi. Bolaning himoya-moslashuv tizimlarining normal ishlashi organizmni barcha zarur oziq moddalar bilan ta‘minlanishiga bog‘liq. Maktab o‘quvchilarining ovqatlanish muammolariga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ovqatlanish ratsioni o‘sib borayotgan organizmning asosiy oziq moddalar va energiyaga bo‘lgan fiziologik ehtiyojlarini qondirmaydi. Ovqatlanish bu bolaning sog‘lig‘iga ta’sir qiladigan yashash muhitining asosiy omillaridan biridir. Ratsional ovqatlanish ko‘plab kasalliklarni oldini olishda kuchli omil bo‘lib, u organizmni optimal fiziologik holatda saqlashga yordam beradi, immunitetni va organizmni atrof muhitning salbiy omillariga chidamliligini oshiradi [2, 4, 12, 18, 22, 28, 30]. 2016-yilgi FAO/VOZ ikkinchi xalqaro ovqatlanish muammolari bo‘yicha konferensiyasi

ma'lumotlariga ko'ra bugungi kunda Yevropa davlatlarida ham Osiyo davlatlarida ham har xil turdagi noto'liq ovqatlanish muammolari saqlanib qolmoqda. Jumladan Kavkaz va O'rta osiyo davlatlari maktab o'quvchilari orasida to'yib ovqatlanmaslik (7%) va jismoniy rivojlanidan orqada qolish holatlari saqlanib qolmoqda. Shuningdek bu davlatlarda temir, vitamin A va rux elementi yetishmovchiliklari keng tarqalganligi qayd etiladi. Markaziy osiyo davlatlarida bolalar o'rtasida yod yetishmovchiligi 39.1% va Yevropa davlatlarida 58.9% tashkil qiladi. Tadqiqotchilarning ma'lumotlariga ko'ra Janubiy Yevropa davlatlari maktab o'quvchilarining 20-50% da ortiqcha vazn qayd etiladi. Yevropa davlatlarida kichik maktab yoshidagi o'g'il bolalar o'rtasida semizlik 18% dan 57% oshgani, qiz bolalar o'rtasida 18% dan 50% oshgani qayd etiladi. Italiya, Portugaliya va Sloveniya davlatlarida maktab o'quvchilari o'rtasida ortiqcha vazn eng ko'p qayd etiladi, Latviya va Norvegiyada nisbatan kam qayd etiladi. Ma'lumotlarga ko'ra Afg'oniston, Pokiston, Tojikiston davlatlarida 50% bolalar vazn yetishmovchiligi, o'sish va rivojlanishdan orqada qolgan [5, 6, 10, 16, 17, 21, 26, 29, 30].

Bolalar guruhlarida ovqatlanishning buzilishi oshqozon-ichak trakti kasalliklari ko'p uchrashining sabablaridan biri bo'lib, maktab o'quvchilari o'rtasida kasallanishlar tarkibida birinchi o'rinni (10-12%) egallaydi, shuningdek, so'nggi yillarda tarqalishi sezilarli darajada oshgan anemiya, semizlik va metabolik kasalliklar (maktab yoshidagi bolalarning 10-15%) paydo bo'lishining sabablaridan biridir. Umum ta'lim maktablarida ta'lim olish jarayonida maktab o'quvchisining organizmi energiya va ozuqa moddalarining yuqori iste'moli bilan bog'liq bo'lgan aqliy va jismoniy zo'riqishni boshidan kechiradi. Bolalar har kuni umum ta'lim muassasasida 6-8 soat vaqtlarini o'tkazadilar shuning uchun maktabda ovqatlanishni oqilona tashkil qilish ularning salomatligi va o'quv jarayoni samaradorligini oshirishning asosiy omillaridan biri bo'lib hisoblanadi [2, 7, 13, 15, 20, 21, 27, 28, 30]. Maktab o'quvchilarining zarur oziq moddalar bilan yetarli darajada ta'minlanmaganligi ularning sog'lig'ida 85% funksional o'zgarishlarga, surunkali kasalliklarning 84% ga oshishiga olib keladi [1, 6, 9, 14, 19, 22, 23, 25, 26].

Samarqand viloyati aholisining asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish darajasi hamon yetarli emas. Aholining ovqatlanish tarkibi notekisligi bilan xarakterlanadi va u yashash joyiga, oilaning kattaligi va tarkibiga bog'liq. Go'sht va go'sht mahsulotlari kabi asosiy oziq-ovqat guruhlarini iste'mol qilish 1 bolali oilada tavsiya etilgan iste'mol me'yorlarining 75% ni, uchta bolali oilada - 48,2% ni tashkil qiladi; baliq va baliq mahsulotlari - 23,5% va 21%, sut va sut mahsulotlari esa - 60,9% va 50% tashkil etadi.

Bolalarning uyda ham, maktabda ham to'g'ri ovqatlanishini tashkil etish muammosi bugungi kunda dunyoning ko'plab mamlakatlari qatori bizning mamlakatimizda ham dolzarb bo'lib qolmoqda [3, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 20]. Bugungi kunda respublikamizda bolalar salomatligi ko'rsatkichlarining salbiy tendensiyalari saqlanib qolmoqda, bunda ularning turmush sharoitlari, ovqatlanish odatlari muhim rol o'ynaydi. Ilmiy adabiyotlar ma'lumotlariga ko'ra, yildan yilga jismoniy rivoshlanishida nomuvofiqligi bo'lgan bolalar soni ortib bormoqda, bu ham vazn yetishmovchiligi, ham ortiqcha vaznli bolalar sonining ortishi bilan izohlanadi. Kichik maktab yoshidagi bolalar ratsionida baliq, go'sht, tvorog, smetana, sut, sharbatlar, mevalar iste'mol qilish bo'yicha fiziologik ovqatlanish me'yorlaridan kam, shuningdek, yormalar, makaron, shakar va qandolat mahsulotlari tavsiya etilgan iste'mol me'yorlaridan oshib ketgan [1, 2, 5, 7, 12, 16, 21, 22]. Bugungi kunda respublikamizning Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida boshlang'ich sinf o'quvchilari bepul nonushta bilan ta'minlangan bo'lib, boshqa viloyatlarda maktab o'quvchilarini issiq nonushta bilan qamrab olish hali to'liq amalga oshirilmagan. Respublikamizdagi ko'plab maktablarda oshxonalarini rekonstruksiya qilish, yangi zamonaviy texnologik jihozlar o'rnatish, ratsional ovqatlanish tamoyillari va hududiy xususiyatlarni hisobga olgan holda maktab nonushta menyusini ishlab chiqish, maktab o'quvchilarini issiq ovqat, sabzavot va mevalar bilan ta'minlash zarur va o'z yechimini kutmoqda [4, 8, 9, 10, 13, 19, 24, 26].

Materiallar va tadqiqot usullari: Tadqiqotda Samarqand shahridagi 63-, 64-sonli hamda Samarqand viloyati Nurobod tumanidagi 1-, 2-, 61-sonli umumta'lim maktablari 7 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan 800 nafar maktab yoshidagi bolalar olindi. Ilmiy tadqiqotni olib borishda

qo‘yilgan vazifalarga qarab gigiyenik, epidemiologik, sotsiologik, statistik, metodlar majmuasidan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. O‘tkazilgan tadqiqotlarda kichik maktab yoshidagi bolalar haqiqiy ovqatlanishi maxsus karta - anketa yordamida o‘rganildi. Maktab o‘quvchilarida ovqatlanish anamnezini to‘plash va kasalliklarning rivojlanishida alimentar xavf omillarini aniqlash uchun maxsus so‘rovnoma ishlab chiqildi. O‘tkazilgan so‘rovnomada ovqatlanishni tavsiflovchi asosiy ko‘rsatkichlar hisobga olindi: ovqatlanishning muntazamligi, kun davomida ovqatlanishlar soni, ovqatlanish oralig‘i, oziq-ovqat xilma-xilligi, shuningdek, qo‘shimcha ravishda qandolat mahsulotlari, ichimliklar, vitamin preparatlari va boshqa oziq-ovqatlarni iste‘mol qilish hisobga olindi. Prenozologik vitamin va minerallar yetishmasligining belgilari aniqlandi. Materiallarni yig‘ish ekspeditsiya sharoitida yiliga 2 marta (qish-bahor va yoz-kuz), kichik maktab yoshidagi bolalarning 7 kunlik oziq-ovqat iste‘molini o‘rganish bilan amalga oshirildi. Asosiy oziq moddalar va energiya miqdori oziq-ovqat mahsulotlarining kimyoviy tarkibi jadvallar yordamida hisoblab chiqildi. Olingan natijalar O‘zbekiston Respublikasi aholisi uchun oziq-ovqat mahsulotlarini iste‘mol qilishning o‘rtacha kunlik ratsional me‘yorlari bilan solishtirildi (SanQvM – 0105-01; SanQvM – 0250-08, SanQvM 0017-21 2021). Olingan ma‘lumotlar maktab o‘quvchilarini oziq-ovqat iste‘moli darajasiga ko‘ra past, o‘rta, yuqori toifalarga ajratish imkonini berdi, bu esa oziq-ovqat iste‘moli va kasallanish o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlashga imkon beradi.

Maktab yoshidagi bolalarning asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini mavsumiy iste‘mol qilish darajasi o‘rganilganda (1-jadval) qish-bahor mavsumida asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini iste‘mol qilish darajasi bir necha foizga past ekanligi aniqlandi, yoz-kuz fasllarida ularning iste‘moli normaga yaqinligi, biroq me‘yorda emasligi aniqlandi.

1-jadval

Kichik maktab yoshidagi bolalarda asosiy oziq-ovqat mahsulotlari iste‘mol qilish darajasi

№	Oziq-ovqat mahsuloti nomi	Fiziologik me‘yorlari (g)	Qish-bahor mavsumi, (g)	Yoz-kuz mavsumi, (g)	Me‘yorga nisbatan %	Tavsiya etiladigan miqdor (g)
1	Sut mahsulotlari	300,0	294,4±0,5	255,2±0,8	55,0/63,0	300
2	Mevalar va rezavorlar	200,0	145,8±0,4	186,6±0,7	60,0/70,0	196,0
3	Sabzavotlar	350-400,0	356,0±0,7	390,0±0,5	70,0/75,0	380,0
4	Non mahsulotlari	150-200	194±0,8	180,1±0,7	143,3/173,3	196,0
5	Kartoshka	250,0	200,0±0,2	250,0±0,4	50,0/66,6	250,0
6	Go‘sht mahsulotlari	95-105,0	105,0±0,4	100,6±0,3	72,9/73,6	100,0
7	Shakar	35,0	24,6±0,4	26,7±0,4	79,1/83,4	50,0
8	Baliq mahsulotlari	70,0	68,0±0,2	60,25±0,4	20,0/25,0	65
9	O‘simlik yog‘i	18,0	16,4±0,5	14,6±0,3	80,0/70,0	188,0
10	Hayvon yog‘i	35,0	31,7±0,4	29,4±0,3	83,5/72,0	35,0
11	Tuxum (dona)	1	0,1±0,02	0,1±0,01	20,0/20,0	1

Kichik maktab yoshidagi bolalar oziq-ovqat mahsulotlarining ozuqaviy qiymati o‘rganilganda tadqiqot davri mobaynida o‘g‘il bolalarda ham qizlarda ham qish-bahor mavsumida oqsillar iste‘moli 67,3% va yoz-kuz mavsumida 69,0% kamayganligi, uglevodlar iste‘moli esa qish-bahor mavsumida

144,6% va yoz-kuz mavsumida 141,1% ga, yog‘lar iste‘moli esa mos ravishda 61.5% va 67.3% ko‘payganligi kuzatildi (1-rasm).

1-Rasm. Kichik maktab yoshidagi bolalar oziq-ovqat mahsulotlarining ozuqaviy qiymati (normaga nisbatan,%).

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kundalik ratsionidagi oziq-ovqatlar to‘plami tahlilida iste‘mol qilinadigan mahsulotlar quyidagi ustunlar bo‘yicha ajratildi: sut, tvorog, pishloq, go‘sht, parranda go‘shiti, kolbasa, baliq, sabzavotlar, kartoshka, mevalar, tuxum, yormalar, makaron, oq non, qora non, qandolat mahsulotlari, o‘simlik moyi, sariyog‘, mayonez, yong‘oq, sharbatlar, chipslar, Coca-Cola va boshqa shirin ichimliklar, qadoqlangan suv, qahva, vitaminlar, mikroelementlar va boshqa biologik faol oziq-ovqat qo‘shimchalari (BFQ). Haqiqiy ovqatlanishni o‘rganish maktab o‘quvchilari tomonidan tez tayyorlanuvchi oziq-ovqat mahsulotlari va bolalar va o‘smirlar uchun tavsiya etilmaydigan boshqa mahsulotlarni iste‘mol qilishning barqaror o‘shishini ko‘rsatdi. 2-jadvalda tez tayyorlanadigan ovqatlarning inson tanasiga ta‘siri ko‘rsatilgan.

2-jadval

Tez tayyorlanuvchi oziq-ovqatlarning bolalar organizmiga ta‘siri

Maxsulot nomi	Tarkibiga kiruvchi moddalar	Organizmga ta‘siri
Kartoshka chipsilari	Akrilamid, quruq pyure, texnik yog‘, juxori kraxmali, aromatizatorlar, bo‘yovchi moddalar, konservantlar	MAT nojo‘ya ta‘siri, onkologik kasalliklar
Gazli suv	Suv, shakar, aspartam, karbonat angidrid gazi, olma kislotasi, limon kislotasi, kam ortofosfor kislotasi – Ye338	Semizlik, tish emalining yemirilishi, biroz vaqtga ochlik hissining kamayishi, oshqozon sekretsiasining qo‘zg‘alishi, qandli diabet trivojlanishi, oshqozon sekresiasining kislotaliligining oshishi, meteorizm
Lapsha	Kraxmal, tuz, emulgatorlar quyultiruvchilar, natriy glutamat, aromatizatorlar	Oshqozon yara kasalligi, gastrit
Gamburger	Sorti past go‘shiti, salat bargi, pomidor, konserva, tuzlangan bodring, kanserogenlar	Qandli diabet, bepustlik, ishemiya, immun tizimning yomonlashuvi, semizlik, moddalar almashinuvining buzulishi, Oshqozon hazm trakti

		holatining yomonlashuvi, yurak qon tomir kasalliklari
Xot-dog	Zararli yog'lar, shakar, bo'yoqlar, yumshatgich, aromatizatorlar	Nerv to'qimalarining buzulishi, yallig'lanish jarayonlarining yuzaga kelishi, miya strukturasi zararlanishi
Makkajuxori yormasi	Suniy vitaminlar (A, V, D) i minerallar, zararli transyog'lar, tam kuchaytiruvchilar	Allergik reaksiyalar, onkologik kasalliklar, bolalarda tish karisi

Olingan ma'lumotlarga asosanib, biz ushbu tavsiya etilmaydigan mahsulotlarni boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarda ham, katta maktab yoshidagi bolalarda ham ko'p iste'mol qilinishini aniqladik. Shuni ta'kidlash kerakki, maktab o'quvchilarining bunday ovqatlanishi turli kasalliklarning rivojlanishi uchun xavf omillarining ko'payishiga olib keladi.

Maktab ta'lim muassasalarida foydalanish uchun taqiqlangan oziq-ovqat mahsulotlarining xususiyatlari. Fast-futlar odatda genetik jihatdan o'zgartirilgan komponentlar va ko'plab oziq-ovqat qo'shimchalarini o'z ichiga oladi: konservantlar, glutamat ta'm kuchaytirgichi, bo'yoqlar kabi. Yog' o'rnini bosuvchi arzon mahsulotlar (tarkibida yurak-qon tomir uchun xavfli bo'lgan, ayrim manbalarga ko'ra saraton kasalligini keltirib chiqaradigan trans yog'lar bo'lgan margarinlar) mablag'ni tejash uchun ishlatiladi. Mutaxassislar fikriga ko'ra, trans yog'larining kunlik normasi -1% dan oshmasligi kerak. Biroq, kartoshka frisingning 1 porsiyasida 30-40% ni tashkil qiladi. "Fast fut" tarkibida oqsillar deyarli yo'q, masalan, sendvich tarkibida oqsil miqdori 9 g tashkil etadi ammo bola organizmi uchun 1 kunlik oqsil miqdor 100 g tashkil qiladi. Fast-futlar ko'p miqdordagi yog'da qovuriladi va bu yog'lar ba'zan bir necha kun davomida almashtirilmaydi, bolalar uchun bunday ovqatlanish nafaqat zararli, balki xavfli hisoblanadi. Tez tayyorlanadigan taomlar jumladan kartoshka chipsilari, suxarilar tarkibida akrilamid mavjudligi tufayli gazli ichimliklar bilan birgalikda iste'mol qilinganda saraton, oshqozon-ichak kasalliklari va bepushtlikka olib kelishi mumkinligi aniqlangan. Akrilamid hayvonlar genotipini o'zgartirib, ularda o'smalar va mutatsiyalar keltirib chiqarishi tajribalarda isbotlangan. Qandolat mahsulotlarida ishlatiladigan kimyoviy qo'shimchalar propilen glikol, ammoniy sulfat, kalsiy silikat, azodikarbonamid, natriy digidropirofosfat, natriy nitrat, titan dioksidi, kremniy dioksididir. Ammoniy sulfat non mahsulotlarning kislotaliligini tartibga solish uchun ishlatiladi va u foydalanish uchun ruxsat berilgan, shuningdek, o'g'it sifatida, pestitsidlar va yong'inga qarshi vositalarning tarkibiy qismi sifatida ishlatiladi. Kalsiy silikat qizishni oldini olish uchun va keng turdagi mahsulotlar tarkibida ishlatiladi masalan shakar, tuz, don va qayta ishlangan go'sht mahsulotlari tarkibiga qo'shiladi, bundan tashqari, izolyatsiya materiallari va yo'l qurulishida qo'llaniladi. Tarkibida sun'iy konservantlar bo'lgan mahsulotlar "kirieshki", "xrustyashki" va chipslar, kungaboqar pistasi, uy sharoitida tayyorlangan shirinliklar, rangli va rangsiz gazlangan ichimliklar; ular tarkibida aspartam va natriy benzoat mavjud. Ushbu konservantlar iste'mol qilgan insonlarda nafaqat ta'm retseptorlarining sezgirlik chegarasini o'zgartirishi, balki g'azab, tushkunlik yoki vahima holatlarini keltirib chiqarishi mumkin. Shuningdek, holsizlik, allergik reaksiyalar, ovqatdan zaharlanishlar va yurak kasalliklariga olib keladi. Gazlangan ichimliklar ovqat hazm qilish jarayonini yanayam murakkablashtiradi. Gazlangan ichimliklarning oz miqdori ham ko'p kaloriya beradi va u inson miyasiga aldovchi ta'sir ko'rsatadi ya'ni, to'qlik hissini beradi va qisqa vaqtdan so'ng yana ochlik hissi qaytadi, bu kaloriyalar organizmda to'planib, semirish va qandli diabet xavfini oshiradi. Gazlangan ichimliklar va kokteyllar siydik haydovchi ta'sirga ega bo'lib, organizmda suvsizlanishni keltirib chiqaradi. Tarkibida psixoaktiv alkaloid kofein bo'lgan tetiklantiruvchi ichimliklar bolaning psixo-emotsional holatiga o'ta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Undan tashqari gazli suv tarkibida tish emalini yemiradigan, karies va emal eroziyasi rivojlanishiga sabab bo'ladigan kislotalar mavjud. Ko'pgina shirin gazlangan suvlarda ko'p miqdorda fruktoza makkajo'xori siropi, shirin ta'm beruvchi modda mavjud. Coca-cola va shirin gazlangan ichimliklar tarkibida ko'p miqdorda fosfor kislotasi mavjud bo'lib, u buyrak toshlarining paydo bo'lishiga, shuningdek, suyaklar bilan bog'liq muammolarga olib keladi, suyaklarning mo'rtlashuviga va osteopoz rivojlanishiga olib keladi. Fosfor kislotasi organizmdan siydik bilan birga chiqarilish

jarayonida o‘zi bilan kalsiyini ham olib chiqib ketadi. Veterinariya ko‘rigidan o‘tmagan mahsulotlar, jumladan, go‘sht, baliq va parranda go‘shiti turli yuqumli va parazitar kasalliklarni yuqtirish xavfi tufayli maktab menyusiga kiritilmaydi. Notoza yoki singan qobiqli tuxumlar ovqat toksikoinfeksiyalariga olib keladi. Kremli qandolat mahsulotlari (tortlar va pishiriqlar); Bunday mahsulotlar bolalar uchun zararli, chunki uning tarkibida margarin mavjud bo‘lib u nafaqat sof shaklida balki, pishiriqlar tarkibida ham (tort, keks, qatlama xamir, kremlar) xavflidir. Margarinqattiq geni o‘zgartirilgan yog‘. Bu mahsulot organizmda moddalar almashinuvining buzulishiga, yurak-qon tomir kasalliklariga olib keladi. Oxirgi yillarda dunyo olimlari tadqiqot natijalarida geni o‘zgartirilgan mahsulotlar inson genitikasiga ham ta‘sir qilishi aniqlangan. Oziq-ovqat mahsulotlarining kimyoviy moddalar bilan ifloslanishi o‘tkir zaharlanishga, saraton rivojlanishiga, semirish, lipidlar almashinuvining buzilishi bilan bir qatorda qandli diabet rivojlanishiga, katta dozalarda, hatto gormonal muvozanat buzulishiga va bepushtlikka olib kelishi mumkin. Pishirilmagan dudlangan go‘shiti mahsulotlari va kolbasa, shu jumladan qaynatilgan kolbasa; Hozirgi kunda bunday mahsulotlar tarkibida go‘shitdan ko‘ra ko‘proq transgen soya, shuningdek, kanserogen hisoblanadigan benzopiren va fenol birikmalar mavjud. Natriy nitrit (Ye250) odatda kolbasa mahsulotlari ishlab chiqarishda ishlatiladi, nitritlar zaharli hisoblanadi, lekin amalda bu taqiqlanmaydi, u mahsulotni tashqi ko‘rinishini yaxshilaydi ya‘ni unga ishtaha ochar qizil rang beradi, uyda tayyorlangan kolbasaning rangi esa tabiiy quyuq jigarrang tusda bo‘ladi. Yuqori navli dudlangan kolbasalar uchun nitrit miqdori me‘yori qaynatilgan kolbasalarga qaraganda yuqoriroq belgilanadi. Rang o‘zgarishini oldini olish uchun natriy digidrogen pirofosfat ishlatiladi. Kolbasalarga pushti rang berish uchun ishlatiladigan nitritlar muntazam iste‘mol qilinganda saraton kasalligini keltirib chiqarishi ilmiy jihatdan isbotlangan. Kolbasa tarkibidagi fosfatlar namlikni ushlab turish uchun ishlatilib, ular organizmga kalsiyning so‘rilishiga to‘sqinlik qiladi natijada osteoporoz yoki raxit rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Mayonez va ketchup. Mayonez bolalar hazm trakti uchun og‘ir ovqat sanalanadi. Mayonezning 100 grammi 600 - 700 kkal energiya beradi. Oshqozon, ichak va jigar kasalliklari bo‘lgan bolalar ratsionidan ayniqsa o‘tkir bosqichda, mayonezni ishlatish tavsiya etilmaydi. Mayonez tarkibida kerakli konsistensiyani beruvchi turli xil aralashmalar tuxum kukuni, sut kukuni, emulgatorlar, bo‘yoqlar, konservantlar, ta‘m kuchaytiruvchilar mavjudligi sababli bolalar salomatligiga xavf solishi mumkin. Mayonezning zarari asosan uning yuqori yog‘liligi bilan bog‘liq. Tabiiy qahva, tetiklantiruvchi va energetik ichimliklar, spirtli ichimliklar; Ularni muntazam ravishda iste‘mol qilish asab tizimining charchashiga, uyqusizlik, asossiz qo‘rquv, allergik toshmalar va buyrak kasalliklariga olib keladi. Ba‘zi urug‘lar va meva donaklarini iste‘mol qilish zaharlanish yoki o‘limga olib kelishi mumkin. Ular organizm ish faoliyatiga ta‘sir qilishi mumkin. Misol uchun, uzum urug‘lari ko‘p miqdorda, uzoq vaqt davomida iste‘mol qilinganda, organizmda oqsil so‘rilishiga xalaqit beradi, anor urug‘lari esa oshqozon va ichaklarga zarar yetkazadi. Olma, nok, shaftoli, o‘rik, olxo‘ri, gilos urug‘lari odamlar uchun zaharli hisoblanadi chunki ular tarkibida sianidlar bor. Ular juda ko‘p iste‘mol qilinganda, bosh aylanishi, qusish va hattoki o‘limga olib keladi. Saqichlar va jeleli konfetlar ko‘p sonli zararli bo‘yoqlar, quyuqlashtiruvchi moddalar, stabilizatorlar, konservantlar va boshqa kimyoviy moddalar manbai hisoblanadi. Ular semizlikka, tishlarning yemirilishiga va ovqat hazmining bo‘zulishiga olib keladi.

Bunday ovqatlanish bolalar o‘rtasida ovqat hazm qilish tizimi kasalliklari, endokrin tizimi va moddalar almashinuvi buzulishi bilan bog‘liq kasalliklar, tayanch-harakat tizimi kasalliklari, jismoniy rivojlanishdan orqada qolish, ortiqcha vazn va semizlik kabi holatlarning ortishiga sabab bo‘ladi. Eng jiddiy muammo yo‘qoridagi kabi oziq-ovqatlar mahsulotlari tarkibida makro va mikroelementlarning yetishmovchiligi natijasida bolalar organizmining adaptatsion imkoniyatlarini pasayishiga olib keldi.

Xulosa: Boshlang‘ich maktab yoshidagi bolalarning haqiqiy ovqatlanishini tahlil qilish nafaqat miqdoriy jihatdan pastligi, balki oziq ovqat mahsulotlari sifatining gigiyenik me‘yorlarga deyarli barcha jihatdan nomuvofiqligini ko‘rsatdi. Umumta‘lim maktablarida iste‘mol qilinadigan mahsulotlar o‘rganildi, shu bilan birga, maktab o‘quvchilari kartoshka chipsilar, Coca-Cola, energetik ichimliklar, qahva, mayonez va bolalar uchun tavsiya etilmaydigan boshqa mahsulotlarni iste‘mol qilishning barqaror o‘sishi qayd etildi. Maktab o‘quvchilarining ovqatlanishini ratsionalizatsiya qilish

muammosi, ularning ratsionini asosiy oziq moddalar va biologik faol moddalar bo'yicha fiziologik ehtiyojlariga moslashtirish bugungi kunda umumta'lim muassasalari va ta'lim sharoitida o'vqatlanishni tashkil etish, tizimlashtirish va standartlashtirish bo'yicha boshqaruv qarorlarini talab qiladi.

REFERENCES | СНОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Артемова, Е. Н. Анализ школьных завтраков по основным пищевым компонентам и энергетической ценности / Е. Н. Артемова, К. В. Власова, В. Ю. Митрягина // Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов. - 2016. - № 2 (37). - С. 84-89.
2. Артемова, Е. Н. Анализ школьных завтраков по содержанию углеводов / Е. Н. Артемова, К. В. Власова, В. Ю. Митрягина // Стратегия развития индустрии гостеприимства и туризма: материалы VI Междунар. интернет-конф. (Орел, 27 января - 25 мая 2016 г.). - Орел: Изд-во Орловского гос. ун-та им. И. С. Тургенева, 2016. - С. 139-142.
3. Арисов, А. В. Анализ организации питания детей в России и за рубежом / А. В. Арисов, Д. В. Гращенков, О. В. Чугунова // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего. - 2018. - № 3 (43). - С. 80-86.
4. Арисов, А. В. Разработка рациона питания детей школьного возраста для учреждений отдыха и оздоровления / А. В. Арисов, Д. В. Гращенков // Продовольственная безопасность: тезисы работ финалистов Междунар. конкурса науч.-исслед. проектов молодых ученых и студентов (Екатеринбург, 19-21 апреля 2016 г.). - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2016. - С. 3-6.
5. Баттакова Ж.Е., Токмурзиева Г.Ж., Слажнева Т.И., Адаева А.А., Акимбаева А.А. Изучение характера питания детей младшего школьного возраста, как фактора формирования повышенной массы тела. Международный научно-исследовательский журнал. 2017; (8-3): 86-8.
6. Богомолова И.К., Емельянова О.Н., Пискунова О.Г. Анализ фактического питания детей дошкольного и младшего школьного возраста, проживающих в городе Чите. Медико-фармацевтический журнал Пульс. 2020; 22(2): 19-25. <https://doi.org/10.26787/nydha-2686-6838-2020-22-2-19-25>
7. Бойко, М.Н. Гигиеническая оценка школьного питания и медицинского обслуживания школьников в современных условиях (на примере Омской области): автореф. дис. ... канд. мед. наук / М. Н. Бойко; Рос. гос. мед. ун-т. – Москва, 2012. – 24 с.
8. Валина С. Л. и др. Изучение особенностей питания учащихся младшего школьного возраста при наличии альтернативного меню // Гигиена и санитария. – 2019. – Т. 98. – №. 11. – С. 1272-1278.
9. Возможности алиментарной коррекции нутритивного статуса у школьников / Ж.Ю. Горелова [и др.] // Приложение к электронному периодическому изданию «Здоровье семьи – 21 век». – 2015. С. 98101.
10. Гигиеническая оценка системы школьного питания в Омской области / М.Н. Бойко, И.И. Новикова, А.С. Крига, В.А. Ляпин // Здоровье населения и среда обитания. – 2013. – № 8 (245). – С. 4042.
11. Горелова Ж. Ю. Гигиеническая оценка проектов по совершенствованию организации питания учащихся // Гигиена и санитария. - 2009. - N 2. - С. 60-63.
12. Горелова Ж. Ю. Новые формы организации питания детей в образовательных учреждениях // Вестник образования России. – 2005. - N 12. - С. 45-53.
13. Гридасова Л.Н. Актуальные проблемы питания школьников / Л.Н. Гридасова., О.Н. Десятерик // Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. – 2014. – Т. 58. – С. 188191.
14. Денисович, Ю.Ю. Совершенствование организации школьного питания / Ю.Ю. Денисович, Г.А. Гаврилова // Техника и технология пищевых производств. 2013. № 1. – С. 15.

15. Магомедов, Г.О. Актуальные аспекты организации школьного питания, соответствующего возрастным физиологическим потребностям / Магомедов Г.О., Зацепилина Н.П., Лыгин В.В. // Вестник ВГУИТ. – 2014. № 3. – С. 9398.
16. Михалюк Н. С. Оценка фактического питания различных возрастных групп детского населения // Вопросы питания. – 2004. - Т. 73. - N 4. - С. 28-32.
17. Онищенко, Г.Г. Задачи и стратегия школьного питания в современных условиях / Г.Г. Онищенко // Вопросы питания. – 2009. – Т. 78. №1. – С. 16–21.
18. Особенности физического развития детей школьного возраста г. Уфы / Масагутова А.Г., Поварго Е.А., Зулькарнаева А.Т., Зулькарнаев Т.Р., Зигитбаев Р.Н. // Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. 2013. № 2 – С. 1317.
19. Рахимова Д.Ж., Шайхова Г.И. Оценка физического развития школьников 7-17 лет 2022 №4. СТ-72-77 <https://tadqiqot.uz/index.php/uro/article/view/6097>
20. Рахимова Д.Ж. Самарқанд вилоятида болалар ва ўсмирлар ўртасида витаминлар, макро-ва микроэлементлар етишмовчилигининг клиник белгилари бўйича тарқалишини таҳлил қилиш. Problems of biology and medicine том 140. №6. Ст-161. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=8WW94nYAAAAAJ&citation_for_view=8WW94nYAAAAAJ:_FxGoFyzp5QC
21. Рахимова Д.Ж., Наимова З.С., Ҳалимова С.А. “7 ёшдан 14 ёшгача бўлган болаларда озиқланиш муаммолари ва уларни олдини олишда витамин ва минералларнинг ўрни” Ориентал Ренаиссанс: Инновативе, эдусатионал, натурал анд сосиал ссиенсес. 2022. ВОЛУМЕ 2 | ИССУЕ 4 380-385 <https://cyberleninka.ru/article/n/7-yoshdan-14-yoshgacha-bo-lgan-bolalarda-oziq-qlanish-muammolari-va-ularni-oldini-olishda-vitamin-va-minerallarning-o-rni/viewer>
22. Тапешкина Н. В., Почуева Л. П., Власова О. П. Организация питания школьников: проблемы и пути решения //Фундаментальная и клиническая медицина. – 2019. – Т. 4. – №. 2. – С. 120-128.
23. Тапешкина Н.В., Перевалов А.Я. Оценка фактического питания детей в школе. Сибирский научный медицинский журнал. 2015; 35(4): 49-54.
24. Azouz, A. Nutritional evaluation of children Egyptian school meal: I – Fat sources and fatty acids profile / A. Azouz // Annals of Agricultural Science. – 2011. Vol. 56. N. 2. – P. 73–76.
25. Bernhardt, A.M. Children's reaction to depictions of healthy foods in fastfood television advertisements / Wilking C, Gottlieb M, Emond J, Sargent JD // JAMA Pediatr. – 2014 May. Vol. 168. N 5. P. 6422.
26. Dietary Standards for School Catering in France: Serving Moderate Quantities to Improve Dietary Quality Without Increasing the Food-related Cost of Meals / F. Vieux et al. // Journal of Nutrition Education and Behavior. – 2013 – Vol. 45. – N 6. – P. 533-539.
27. Guli S. et al. PRINCIPLES OF FOOD ORGANIZATION FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN GENERAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS.
28. Islamovna S. G., Jurakulovna R. D., Gulistan K. Current state of the problem of rationalization of schoolchildren's nutrition. – 2022.Zhurakulovna R. D. et al. ESTABLISHING THE RELATIONSHIP BETWEEN VARIOUS METASTATIC LUNG LESIONS WITH GENDER AND AGE //Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 104-107.
29. Alimjanovich , R. Z., Maxammatkulovich , R. N., & Khikmatovich , K. K. (2022). Age Features of the Prevalence of Prostate Cancer in Uzbekistan. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(5), 154-157. Retrieved from
30. Rizaev Jasur , Rakhimov Nodir , Kodyrov Khamidullo , Shakhanova Shakhnoza . Study of prostate cancer death by regions of the republic of Uzbekistan.Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol . 7, issue 5, pp.202-210
31. Nodir RM, Shaxnoza SS, Farhod R. Development of new approaches in the treatment of metastatic renal cell carcinoma //Journal of research in health science. – 2020. – Т. 5. – no. 4. – pp. 82-95.

32. ShSh Shakhanova , NM Rakhimov. Multimodal approach to the treatment of multiple osteogenic metastases of kidney and prostate cancer . Clinical and Experimental Oncology 2020, No. 4 Page 50-56.
33. Jurakulovna R. D. Analysis of Distribution of Vitamins, Macro And Micro Elements Deficiency Among Children And Adolescents In Samarkand Region, According To Clinical Symptoms //Eurasian Research Bulletin. – 2023. – Т. 17. – С. 229-235.
34. Shaikhova G.I., 2Rakhimova D.J., Khasanova G. Current state of the problem of rationalization of schoolchildren's nutrition. Евразийский вестник педиатрии 4(15) 2022 ст-82-87. <http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/5699>

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000